

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390747>

УДК 332.1

Костарева Ю. Н.

Костарева Юлия Николаевна, преподаватель, Уральского государственного экономического университета, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: 2758275@mail.ru.

Основные направления и перспективы социального развития Уральского федерального округа

Аннотация. Рассмотрена текущая социально-экономическая ситуация на территории Уральского федерального округа. Показаны особенности транспортно-географического расположения округа, выявлены преимущества данного расположения. Определены основные сферы деятельности предприятий округа, проанализированы показатели экономического развития и общий вклад предприятий Уральского федерального округа в общероссийские показатели по укрупнённым группам. Проанализированы основные проекты, реализуемые в настоящее время на территории округа в рамках федеральных целевых программ. Определены основные векторы перспективного социально-экономического развития территории округа на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Даны рекомендации по критериальной оценке этапов развития территории округа.

Ключевые слова: Уральский федеральный округ, экономика, территория, национальные проекты, развитие, потенциал, повышение эффективности.

Kostareva Yu. N.

Kostareva Yulia Nikolaevna, Lecturer, Ural State University of Economics Yekaterinburg, Russia
E-mail: 2758275@mail.ru

Main directions and prospects for social development of the Ural Federal District

Abstract. The current socio-economic situation in the Ural Federal District is considered. The features of the transport and geographical location of the district are shown, the advantages of this location are revealed. The main areas of activity of the district's enterprises were determined, economic development indicators and the overall contribution of enterprises of the Ural Federal District to the all-Russian indicators for enlarged groups were analyzed. The main projects currently being implemented in the district within the framework of federal target programs are analyzed. The main vectors of long-term socio-economic development of the district territory for the short and medium term have been identified. Recommendations are given for criteria-based assessment of the stages of development projects in the district.

Key words: Ural Federal District, economy, territory, national projects, development, potential, efficiency improvement.

В настоящее время совокупность проблем поступательного и динамичного развития российских регионов привлекает всё большее внимание исследователей, как из сферы теоретической науки, так и из сферы реальной прак-

тики. Актуальность данной проблематики подтверждается наличием широкого диапазона взглядов и мнений как к сущности развития российских регионов в условиях современных реалий, определение основного вектора развития для каждого регио-

на, в частности, так и определения инструментария для оптимального процесса организации развития региона.

Под социально-экономическим развитием региона Российской Федерации понимают процесс, направленный на непрерывное и динамичное изменение как социального, так и экономической сферы данного региона, направленный на увеличение показателей макроэкономического развития данного региона. Основными целями любого процесса развития российского региона выступают как рост его экономических показателей, так и общее повышение уровня жизни, оцениваемая по сумме показателей, детально рассмотренных в настоящей работе ниже.

Таким образом, можно сделать вывод о своевременности и актуальности работы, направленной на анализ социально-экономического развития Уральского Федерального округа и входящих в него регионов, а также определение перспективных направлений их всестороннего развития.

Территориальное устройство УрФО представляет собой шесть субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Территория округа составляет 1818 тыс. кв. километров, или 10,6% территории Российской Федерации.

Численность населения Уральского Федерального округа по данным на 1 января 2023 года составила 11 486 239 человек (7,81% от общей численности населения России) [1].

Рассматривая Уральский федеральный округ в палитре федеральных округов Российской Федерации, можно отметить его уникальность, заключающуюся как в исключительности географического положения, так и в величине общего регионального продукта, значимости предприятий военно-промышленного комплекса, горно-обогатительных комбинатов, объёме экспорта и иным показателям.

Рассматривая экономико-географическое положение региона, необходимо отметить, что территория Уральского Федерального округа содержит значительное количество полезных ископаемых таких как нефть, газ, рудные месторождения и пр. Объём их оценочных запасов таков, что разведанных месторождений хватит на многие десятилетия вперёд.

Также на территории Уральского Федерального округа расположена значительное количество крупнейших в России предприятий тяжёлого и среднего машиностроения, уникальных инновационных производств, через территорию федерального округа проходит несколько международных авиамагистралей, здесь же расположен участок знаменитой транссибирской магистрали.

Территория Уральского Федерального округа занимает около 10% от общей квадратуры территории Российской Федерации, но именно на территории рассматриваемого федерального округа производится около 18% валового национального продукта страны, сосредоточено более 25% общего промышленного потенциала государства, а также собирается около 45% налогов, от их общей суммы, поступающей в федеральный бюджет.

Территория Уральского Федерального округа находится на первом месте в России по разведанным и подтверждённым запасам полезных ископаемых. Так, на территории округа находится около трети всех российских нефтяных месторождений, около пятой части всех запасов железной руды, около 15% запасов леса и около 80% добываемого природного газа.

О промышленном потенциале территории округа красноречиво свидетельствует тот факт, что в УрФО производится 45% всего объёма стали в России, 40% меди, около 50% алюминия и около 15% общероссийского объёма машиностроительной продукции.

По оценке экономистов, на территории УрФО сосредоточение объектов промышленности, металлургии и добычи по-

лезных ископаемых примерно в 5 раз выше, чем в среднем по территории страны.

Кроме того, УрФО даёт около 12% занятого трудоспособного населения от общероссийского показателя, 17% общероссийского ВВП и около 10% общего объёма производимой в стране сельхозпродукции.

По состоянию на начало 2023 года, на территории УрФО расположено 19% основных производственных фондов страны, на территории округа выполняется 14% строительных работ, 18% инвестиций, 54% экспортных поставок и около 23% налогов и сборов от общефедеральных показателей [1].

Суммарно по всем показателям, УрФО на протяжении последнего десятилетия занимает 2-3 место в России среди всех федеральных округов.

На основании всего вышеизложенного, можно отметить, что перспективные векторы развития Уральского федерального округа могут быть обусловлены следующими основными направлениями:

1) Добыча полезных ископаемых, разработка древесины, строительство объектов электроэнергетики, объектов по переработке полезных ископаемых;

2) Развитие машиностроения, предприятий оборонного комплекса, металлургии, развитие НИИ в области ядерной энергетики, ракетного дела и иных научных разработок).

3) Проекты в области строительства.

Уральский федеральный округ по итогам 2022 года вошёл в тройку лидеров строительной индустрии России с показателями в 1,67 трлн рублей и рост за год на 6,3%. Общая площадь жилых помещений во введенных домах за 2022 года в 11,4 раза превысила показатель 2021 года □4□.

4) Логистические проекты.

Выгодное экономико-географическое положение, высокий уровень развития транспортной инфраструктуры и стабильно высокий оборот розничной торговли позволяют территориям округа войти в рейтинг самых логистически развитых ре-

гионов России, что, в свою очередь, стимулирует поток инвестиций в сферу логистики региона. Так, за последние годы в Уральском регионе наблюдается рост складских центров и прирост складских площадей. Наилучшие показатели прироста в количественном отношении отмечаются в Челябинской и Свердловской областях, в процентном соотношении в лидеры по вводу в строй складов вышли Челябинская и Курганская области (134% и 187% соответственно).

Основными целями всех перспективных направлений развития Уральского Федерального округа является инфраструктурное развитие территории региона, повышение уровня транспортной доступности территории региона, повышение уровня жизни и экономическое развитие рассматриваемой территории.

Реализация перспективных направлений и развития территории Уральского Федерального округа приведёт к крупным изменениям в жизни региона. К основным мероприятиям можно отнести такие как: прокладка новых железнодорожных ветки, с помощью которых промышленно развитая территория Уральского округа свяжется с районами Крайнего Севера и районами северного морского пути, который уже в ближайшие десятилетие должен стать основным транспортным путём доставки грузов из Азии в Европу и наоборот; строительство новых электростанций, гарантированно обеспечивающие устойчивая электроснабжение территории округа; открытие новых шахт шахты, угольные карьеры, увеличена добыча нефти и газа.

Уже в настоящее время на территории Уральского Федерального округа в рамках национальных проектов проводится работа по перспективному развитию и уже сейчас можно говорить о положительной динамике в социально-экономическом развитии округа. Рассмотрим данные проекты чуть подробнее [3].

1. Проект цифровизации системы здравоохранения. Позволит связать в еди-

ную сеть все учреждения здравоохранения региона - от учреждений столицы округа до самой далекой деревни в сельской местности.

2. В рамках данного проекта в период с 2019 по 2022 год в несколько этапов была повышена базовая ставка оплаты труда медицинских работников, что привело к повышению количества медицинских работников с учёными степенями, снизился процент медицинских работников, работающих по совместительству. Было приобретено 450 новых автомобилей скорой помощи, была увеличена интенсивность разъяснительной работы среди населения по вопросам вакцинации, что привело к снижению в указанном периоде в более чем пять раз показателей заболеваемости по ОРЗ и вирусным заболеваниям

3. Проект строительства морского порта в посёлке Сабетта на полуострове Ямал.

Первый в постсоветское время проект строительства морского порта на территории Уральского Федерального округа, а также связанные с ним проект строительства завода по переработке природного газа и его сжижению позволит создать несколько десятков тысяч рабочих мест, существенно увеличит налоговые поступления в казну региона, гарантированно будет способствовать развитию судоходства по Северному морскому пути, к развитию ледокольного флота, а также активную разработку нефтегазовых месторождений полуострова Ямал и прилегающих к нему территорий.

4. Проект развития сельского хозяйства округа. По состоянию на 01.01.2023 г. общий объём инвестиций в агропромышленный сектор составляет около 16 млрд.руб.

5. Основные инвестиции направлены в область развития свиноводства и птицеводства. На втором месте - инвестиции в строительство объектов по производству семенного фонда и посевного материала. Кроме того, в рамках настоящего Проекта,

на законодательном уровне был принят документ об охране сельхозугодий региона [2].

6. Проект охраны окружающей среды.

Интенсивное промышленное развитие не может не сопровождаться увеличением экологических рисков для населения и природы региона. Для минимизации данных рисков, а также создания системы превентивного реагирования на угрозы их возникновения был принят ряд региональных программ, законов и иных нормативно-правовых документов, направленных на улучшение экологической обстановки региона. Кроме того, с 2020 года в регионе действует программа по ликвидации накопленного экологического ущерба в районах Крайнего Севера: металлолома советского периода, бочек из-под ГСМ и пр.

Все уже реализуемые проекты полностью укладываются в вектор развития территории УрФО в кратко и среднесрочной перспективах, а также полностью коррелируют с основными направлениями долгосрочного развития территории округа, описанными выше.

В качестве рекомендаций можно привести отметить необходимость внесения корректив в планы долгосрочного развития территории округа как на уровне федерального правительства, так и на региональном уровне. Кроме того, необходимо системно организовать процесс корректировки целевых показателей и индикаторов достижения тех или иных этапов проектов по развитию, для большей степени понимания эффективности и целесообразности реализуемых мероприятий.

Опираясь на заключения российских и зарубежных аналитиков, можно сделать вывод о том, что в среднесрочной перспективе снижение темпов экономического роста маловероятно. Таким образом, реализация намеченных проектов прогнозируется в полной мере в границах заданных сроков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальный сайт Уральского Федерального округа. URL: <http://www.portal-urfo.ru>
2. Сельское хозяйство Уральского федерального округа. URL: <https://мниап.рф/analytics/Selskoe-hozajstvo-Uralskogo-federalnogo-okruga/>
3. Официальный сайт Федеральных целевых программ (ФЦП). URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2018?fcp_code=2860000000
4. Строительство. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/14458>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Официальный сайт Уральского Федерального округа. URL: <http://www.portal-urfo.ru>
2. Сельское хозяйство Уральского федерального округа. URL: <https://мниап.рф/analytics/Selskoe-hozajstvo-Uralskogo-federalnogo-okruga/>
3. Официальный сайт Федеральных целевых программ (ФЦП). URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/Просмотр/2018?fcp_code=2860000000
4. Строительство. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/14458>

Для цитирования:

Костарева Ю.Н. Основные направления и перспективы социального развития Уральского федерального округа // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 135-139. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/Kostareva.pdf>